

تحضير حامل كروماتوغرافي من البيلون الحلبى مطعم ب N,N- ثنائي اسيتيل انيلين وتحديد مكونات بنزين السيارات باستخدام الكروماتوغرافية الغازية

مهند شما*، عبد العزيز رمضان**، حسنة المنديل**

*طالب دراسات عليا (ماجستير)، قسم الكيمياء، كلية العلوم، جامعة حلب

**أستاذ، قسم الكيمياء، كلية العلوم، جامعة حلب

الملخص

تم تطوير حامل جديد من البيلون الحلبى المطعم ب N,N-ثنائي اسيتيل انيلين (B_AD_{DA}) واستخدامه في تحديد مكونات بنزين السيارات بالتحليل الكروماتوغرافي الغازي. تعتمد الطريقة على المعالجة الحرارية والحمضية للبيلون الحلبى الذي يحتوي على حبيبات تتراوح أقطارها بين (150-250 μm) ونرمز له (B_A). ثم عولج البيلون (B_A) بواسطة ثنائي ميتيل ثنائي كلورو سيلان، ثم مع كاشف غرنيرارد ليعطي N,N - ثنائي اسيتيل انيلين بروميد المغنيزيوم (C₁₀H₁₀BrMgNO₂) للحصول على الحامل الكروماتوغرافي B_AB_{DAA}. تم تحديد الخصائص الفيزيائية والكروماتوغرافية للحامل سابقاً، ثم درست تابعة حجم الاحتفاظ النوعي (V_s) لمقلوب درجة الحرارة المطلقة (1/T). حُدث ثلاثة وثلثين مكوناً هيدروكربونياً في البنزين باستخدام الحامل المطعم (B_AB_{DAA}) وعُرضت النسب المئوية لمجموعات مكونات البنزين الأساسية إجمالي C5 إلى C10 على النحو التالي: 15.444%، 16.828%، 26.448%، 20.106%، 12.462%، 2.674% والمجموع يساوي 93.962%.

الكلمات المفتاحية: N,N-ثنائي اسيتيل انيلين، التحليل الكروماتوغرافي الغازي، بنزين السيارات، حامل كروماتوغرافي.

ورد البحث للمجلة بتاريخ 2022 /11/8

قُبِل للنشر بتاريخ 2022 /12/19

1- المقدمة والأبحاث السابقة:

إن البيلون من المواد الغضارية التي تتميز بسطح نوعي كبير نسبياً يُمكن من استخدامه في مجالات مختلفة [1]. طُوّرت في أبحاث سابقة حوامل كروماتوغرافية من البيلون الحلبّي بعد المعالجة الحرارية والكيميائية وتغيّرت مواصفاته بعد تحميله بمواد كيميائية مختلفة [2]، كما أُجريت عليه عمليات تكاثف بوليميري [3] أو تطعيم كيميائي بزمر الأوكثيل [4-6]، مما مَكّن من تصنيع حوامل كروماتوغرافية جديدة أثبتت جدارة في التحليل الكروماتوغرافي بأنواعه الثلاث: الغازي [7,8] والسائل [9] والطبقات الرقيقة [10-12]. حُدّدت لهذه الحوامل بعض الخواص الفيزيائية المفيدة (السطح النوعي، ونوع المسام، وقطر المسام، وحجم المسام وغيرها). وقد أثبتت هذه الحوامل جودة عالية تتنافس الحوامل المستوردة من حيث الفصل والتباين والدقة والحساسية في التحديد الكمي والنوعي مع فارق السعر والتكلفة [13-15].

تم في هذا البحث دراسة تأثير التطعيم الكيميائي للبيلون الحلبّي بـ N,N -ثنائي اسيتيل انيلين (B_{ADAA}) لتحضير حامل كروماتوغرافي جديد وتحديد خواصه السطحية [16-19]. كما حددنا الخواص الكروماتوغرافية للعمود الجديد وذلك بدراسة تابعة حجم الاحتفاظ النوعي (V_s) لمقلوب درجة الحرارة المطلقة ($1/T$)، واستخدامه في التحليل الكروماتوغرافي الغازي لفصل مكونات البنزين. يعتبر البنزين مزيجاً معقداً من مئات المركبات المختلفة [20]. يحتوي أيضاً على مركب البنزن الذي يعتبر من أكثر مركبات وقود البنزين سمية [21]. تتراوح عدد ذرات الكربون في وقود البنزين بين C_{10} - C_5 [22]. تم تحديد البنزن في وقود البنزين باستخدام جهاز الكروماتوغرافية الغازية المزود بكاشف التشرد باللهب واستخدم لذلك عمود من بولي ميثيل سيلوكسان [23]، وتم تحديد التلوّث بمركبات البنزن والتولوين في العينات الحيوية باستخدام الكروماتوغرافية الغازية وجهاز مطيافية الكتلة [24]. كما تم استخدام العمود الشعري 100% Dimethyl polysiloxane غير القطبي في تطبيقات كثيرة لفصل وتحديد المكونات الأساسية للبنزين [25].

2- أهمية البحث وأهدافه:

تحضير حامل كروماتوغرافي من مصادر محلية رخيصة الثمن كالبيلون الحلبي الموفر محلياً والمطعم بـ N,N-ثنائي اسيتيل انيلين والذي يعطي نتائج متميزة يمكن مقارنتها مع الحوامل المستوردة. اختيار الشروط المثلى للحامل الجديد في مجال التطبيقات الكروماتوغرافية الغازية المختلفة. تحديد مكونات بعض المشتقات البترولية الخفيفة مثل بنزين السيارات باستخدام التحليل الكروماتوغرافي الغازي.

3- طريقة العمل:

3-1- الأجهزة والأدوات:

استخدمنا في هذا البحث الأجهزة والأدوات التالية:

i- جهازاً التحليل الكروماتوغرافي الغازي من نوع GC-9A مع كاشف التشرذ بلهب الهيدروجين (FID) ومكامل من نوع C-R3A صنع شركة Shimadzu مزود ببرنامج (Software) للتحكم به آلياً وعمود كروماتوغرافي من النحاس بأبعاد 100 cm x 4mm.

ii- حواقن سويسرية الصنع من نوع Hamilton.

iii- ماصات آلية فرنسية الصنع من نوع PIPTMAN P, GILSON ذات قياسات مختلفة ما بين 20 μ L إلى 5000 μ L.

iv- فرن خاص لتطعيم العينات المدروسة المتنوعة، مجال استخدامه $^{\circ}$ C (0-350).
v- حاقن آلي للسوائل والمحاليل من أجل تمديد أو إضافة حجوم محددة مع ماصة للحقن قياس 100 μ L.

vi- جهاز الأمواج فوق صوتية نموذج Powersonic 405 مع حوض لوضع العينات المتنوعة.

vii- ميزان تحليلي إلكتروني له حساسية كبيرة (حساسيته 0.01 mg) من نوع (Sartorius-2474) d = 0.01 mg.

viii- أعمدة كروماتوغرافية من النحاس.

ix- حاقن للغازات.

3-2- المواد الكيميائية:

- استخدم في هذا البحث مواد كيميائية عالية النقاوة من نوع (GR) كما يلي:
- تتراهدروفوران ودي كلورو ميثان وايتانول وميتانول ومركبات عطرية متنوعة، ثنائي ميثيل ثنائي كلوروسيلان وبروموأوكتان، ومعدن المغنزيوم الخاص بتفاعل غرينيارد بنقاوة 99% وجميعها من صنع شركة MERCK.
 - محلات غير قطبية عالية النقاوة: نظامي بنتان، نظامي هكسان، نظامي نونان، نظامي أوكتان، نظامي هبتان، نظامي ديكان، وجميعها من صنع شركة MERCK.
 - حمض كلور الماء تركيز 35-38% صنع شركة SURECHEM
 - عينات من بنزين السيارات محلية.
 - استخدمنا بيلون حلبي من مقالع تل عجار قرب مدينة حلب والذي يُعد من المقالع المشهورة في سورية.

4- رسم العلاقة ما بين لوغاريتم حجم الاحتفاظ النوعي ومقلوب درجة الحرارة

$$\text{المطلقة } \log V_s = f(1/T)$$

درسنا الاختلاف في الاحتفاظ الكروماتوغرافي، برسم العلاقة ما بين لوغاريتم حجم الاحتفاظ النوعي ومقلوب درجة الحرارة المطلقة $\log V_s = f(1/T)$ لكل من البيلون العاري (B_A) والبيلون المطعم بزمر (N,N -ثنائي اسيتيل انيلين) $B_{A}B_{DAA}$ بعد تعبئة كل منهم على حدة في عمود كروماتوغرافي من النحاس بأبعاد (100 cm x 4 mm) واختبارهم باستخدام ثنائي كلوروميثان والبنزن ونظامي البنتان كحالات اختبار مختلفة القطبية؛ حيث أن ثنائي كلوروميثان قطبي والبنزن متوسط القطبية ونظامي البنتان غير قطبي، ضمن مجال لدرجات الحرارة ما بين $50-110^{\circ}\text{C}$. نجد من الشكل (1) والذي وضحت فيه منحنيات $\log V_s = f(1/T)$ الموافقة لثلاث حالات مختلفة بقطبيتها وبنيتها (ثنائي كلوروميثان - قطبي، بنزن - متوسط القطبية عطري، نظامي البنتان - غير قطبي) ما يلي: أن $\log V_s$ (وهو تابع خطي للوغاريتم زمن الاحتفاظ لأن التدفق ثابت) يتغير بشكل واضح مع تغير وضع

الحامل مطعم أو غير مطعم (مما يؤكد حدوث التطعيم). كما أن $\log V_S$ يتناقص مع ازدياد درجة الحرارة (كما هو متوقع) في كل الحالات. وأن الحالة القطبية والمتوسطة القطبية كانت الأكثر تأثراً (لأن الطعم مادة قطبية)؛ مما يدل على تشكل بنية سطحية جديدة للبيولون المطعم نتيجة لتفاعل كاشف غرينيارد مع سطح الحامل المكثور.

5- تحليل بنزين السيارات (الغازولين Gasoline):

يُعرض فيما يلي نتائج التحليل الكروماتوغرافي الغازي لبنزين السيارات (Gasoline) المأخوذ من محطات الوقود المحلية في مدينة حلب (وهو عبارة عن عينة من بنزين يفترض أنه نظامي) حللناه أولاً، ثم أعدنا التحليل بوجود عياري من مواد أليفاتية مثل (ن- بنتان، ن- هكسان، ن- هبتان، ن- أوكتان، ن- ديكان)، وبوجود مواد عطرية (بنزن، تولوين، 0- اكلالين) كل منها على حدة باستخدام حامل كروماتوغرافي من البيولون الحلبي المطعم بزمر (N,N- ثنائي اسيتيل انيلين) مع تقانة البرمجة الحرارية

شكل (1): منحنيات $\log V_S = f(1/T)$ للبيولون العاري B_A (2 و 4 و 6) وللبيولون المطعم بزمر (N,N- دي اسيتيل انيلين) B_{DAA} (1 و 3 و 5) للحالات التالية: 1 و 2- للبنزن، 3 و 4 - لثنائي كلوروميثان، 5 و 6- لنظامي البننتان.

وتحديد أهم الفحوم الهيدروجينية الموجودة فيه نوعاً وكماً ووفق الشروط التالية: حرارة المحقن 190°C ، البرمجة الحرارية من 42°C - 160°C بمعدل تسخين

3 °C/min ، حرارة الكاشف 240 °C ، التدفق 35 mL/min ، حجم الحقنة 0.5 µL ، انظر الأشكال (4-2) والجداول (4-1).

شكل (2): التحليل الكروماتوغرافي الغازي لبعض الفحم الهيدروجينية المكونة لبنزين السيارات على عمود مطعم بزمر (N,N-ثنائي اسيتيل انيلين) $B_{A}B_{DAA}$ (حيث أن: حرارة المحقن 190° C ، البرمجة الحرارية من 42° C إلى 160° C بمعدل تسخين 3 °C/min ، حرارة الكاشف 240° C ، التدفق 35 mL/min ، حجم الحقنة 0.5 µL ، العمود $B_{A}B_{DAA}$ 100 cm x 4mm).

جدول (1): نتائج التحليل الكروماتوغرافي الغازي لبعض أهم الفحم الهيدروجينية المكونة لبنزين السيارات باستخدام حامل كروماتوغرافي من البيلون المطعم بزمر (N,N-ثنائي اسيتيل انيلين) $B_{A}B_{DAA}$ ضمن الشروط السابقة.

Rank	Time,min	Area%	Name
1	1.486	0.6607	n-Propane
2	2.266	0.961	Isobutane
3	2.528	3.11	n-Butane
4	3.638	0.152	Unknown
5	4.287	6.876	Isopentane
6	4.750	8.376	n-Pentane
7	5.582	0.6504	Unknown
8	7.073	0.192	2-Methyl butane
9	7.674	8.229	2,3-Dimethyl butane+ Iso hexane
10	8.471	8.599	n-Hexane
11	9.840	0.07434	2-Methyl hexane
12	11.287	0.3055	3-Methyl hexane
13	12.291	8.647	Isoheptane+ Benzene
14	13.663	1.475	n-Heptane
15	15.682	0.238	2,4-Dimethyl pentane

16	16.547	0.8973	2,2-Dimethyl pentane
17	17.476	3.384	2,3,4-Trimethyl pentane
18	18.209	14.81	n-Octane+ Toluene
19	21.774	1.045	2-Methyl heptanes
20	22.657	1.098	2,3-Dimethyl hexane
21	23.476	2.671	2-Methyl octane
22	23.995	10.46	Ethyl benzene
23	24.741	3.632	o-Xylene
24	26.949	0.01862	p-Xylene
25	27.988	0.4687	m-Xylene
26	28.704	4.994	1-Methyl-3-ethyl benzene +1,2, 4-Trimethyl benzene
27	30.298	4.564	1,2, 3-Trimethyl benzene
28	31.992	0.2329	1,3,6-Trimethyl benzene
29	33.289	0.9413	1,4-Dimethyl-2-ethyl benzene
30	34.622	0.5046	Unknown
31	36.455	0.7766	1,4-Diethyl benzene
32	37.800	0.5759	Diethyl benzene
33	40.090	0.3802	1,2,3,5-Tetramethylbenzene
Total		100	

جدول (2): نتائج التحليل الكروماتوغرافي الغازي لبعض أهم الفحوم الهيدروجينية المكونة لبنزين السيارات باستخدام حامل كروماتوغرافي من البيلون المطعم بزمر (N,N-ثنائي اسيتيل انيلين) $B_A B_{DAA}$ ضمن الشروط السابقة.

المجموعة الكربونية المحددة	النسبة المئوية الحجمية للغازولين المدروس
Total C ₃	0.6607 %
Total C ₄	4.071%
Total C ₅	15.444%
Total C ₆	16.828%
Total C ₇	26.448%
Total C ₈	20.106%
Total C ₉	12.462%
Total C ₁₀	2.674%
Total C ₃ -C ₁₀	98.693%
Total C ₅ -C ₁₀	93.962%

يبين الشكل (2) كروماتوغرام شامل لكافة الفحوم الهيدروجينية في بنزين السيارات المدروس. ويتضح من هذا الشكل ومن الجدول (2) أن عينة البنزين النظامي المأخوذة من محطة الوقود تحتوي نسبة من الفحوم الهيدروجينية الواقعة ضمن المجموعات الكربونية المميزة عادة للغازولين أي ما بين C₅-C₁₀ والتي تصل

نسبتها إلى (93.962%). أي أن البنزين المدروس صالح للاستخدام كوقود للسيارات التي تعمل على البنزين.

5-2- تحليل بنزين السيارات مضافاً إليه مزيج من المركبات الهيدروكربونية الأليفاتية:

تم تحضير مزيج من البنزين مع 2% من كل من المواد التالية: بنتان- هكسان- هبتان- أوكتان- ديكان، ولاحظنا ازدياد مساحة قمم تلك المركبات بما يوافق النسبة المضافة تقريباً. انظر الشكل (3) والجدول (3).

شكل (3): التحليل الكروماتوغرافي الغازي لبعض الفحوم الهيدروجينية المكونة لبنزين السيارات مضافاً إليه مزيج من المركبات الهيدروكربونية الأليفاتية على عمود مطعم بزمر (N,N-ثنائي اسيتيل انيلين) $B_A B_{DAA}$. (حيث أن: حرارة المحقن $190^\circ C$ ، البرمجة الحرارية من $42^\circ C$ إلى $160^\circ C$ بمعدل تسخين $3^\circ C/min$ ، حرارة الكاشف $240^\circ C$ ، التدفق $35 mL/min$ ، حجم الحقنة $0.2 \mu L$ ، العمود $100 cm \times 4mm \cdot B_A B_{DAA}$).

جدول (3): نتائج التحليل الكروماتوغرافي الغازي لبعض أهم الفحوم الهيدروجينية المكونة لبنزين السيارات مضافاً إليه مزيج من المركبات الهيدروكربونية الأليفاتية باستخدام حامل كروماتوغرافي المطعم بزمر (N,N-ثنائي اسيتيل انيلين) $B_A B_{DAA}$ ضمن الشروط السابقة.

Rank	Time,min	Area%	Name
1	1.495	0.589	n-Propane
2	2.286	0.863	Isobutane
3	2.539	2.809	n-Butane
4	3.660	0.138	Unknown
5	4.299	6.190	Isopentane
6	4.769	9.540	n-Pentane

7	5.598	0.584	Unknown
8	7.093	0.173	2-Methyl butane
9	7.695	7.411	2,3-Dimethyl butane+ Iso hexane
10	8.493	9.741	n-Hexane
11	9.863	0.0671	2-Methyl hexane
12	11.296	0.274	3-Methyl hexane
13	12.305	7.791	Isoheptane+ Benzene
14	13.682	3.329	n-Heptane
15	15.701	0.215	2,4-Dimethyl pentane
16	16.569	0.805	2,2-Dimethyl pentane
17	17.495	3.050	2,3,4-Trimethyl pentane
18	18.229	15.331	n-Octane+ Toluene
19	21.798	0.930	2-Methyl heptane
20	22.679	0.987	2,3-Dimethyl hexane
21	23.499	2.405	2-Methyl octane
22	24.016	9.410	Ethyl benzene
23	24.760	3.265	o-Xylene
24	26.970	0.0169	p-Xylene
25	28.009	0.422	m-Xylene
26	28.723	6.493	Decane + 1-Methyl-3-ethyl benzene +1,2, 4-Trimethyl benzene
27	30.320	4.104	1,2, 3-Trimethyl benzene
28	32.015	0.208	1,3,6-Trimethyl benzene
29	33.308	0.849	1,4-Dimethyl-2-ethyl benzene
30	34.641	0.455	Unknown
31	36.477	0.697	1,4-Diethyl benzene
32	37.823	0.517	Diethyl benzene
33	40.110	0.341	1,2,3,5-Tetramethylbenzene
Total		100	

5-3- تحليل بنزين السيارات مضافاً إليه مزيج من المركبات الهيدروكربونية العطرية:

تم تحضير مزيجاً من البنزين مضافاً إليه 3.33% من كل من المواد التالية: بنزن - o - اكريلين - تولوين، ولاحظنا ازدياد مساحة قمم تلك المركبات بما يوافق النسبة المضافة تقريباً. انظر الشكل (4) والجدول (4).

شكل (4): التحليل الكروماتوغرافي الغازي لبعض الفحوم الهيدروجينية المكونة لبنزين السيارات مضافاً إليه مزيج من المركبات الهيدروكربونية العطرية على عمود مطعم بزمر (N,N-ثنائي اسيتيل انيلين) $B_A B_{DAA}$. (حيث أن: حرارة المحقن $190^\circ C$ ، البرمجة الحرارية من $42^\circ C$ إلى $160^\circ C$ بمعدل تسخين $3^\circ C/min$ ، حرارة الكاشف $240^\circ C$ ، التدفق $35 mL/min$ ، حجم الحقنة $0.2 \mu L$ ، العمود $B_A B_{DAA}$ ، $100 cm$ ، $4mm$).

جدول (4): نتائج التحليل الكروماتوغرافي الغازي لبعض أهم الفحوم الهيدروجينية المكونة لبنزين السيارات مضافاً إليه مزيج من المركبات الهيدروكربونية العطرية باستخدام حامل كروماتوغرافي من البيلون المطعم بزمر (N,N-ثنائي اسيتيل انيلين) $B_A B_{DAA}$ ضمن الشروط السابقة.

Rank	Time,min	Area%	Name
1	1.506	0.593	n-Propane
2	2.290	0.8654	Isobutane
3	2.546	2.801	n-Butane
4	3.657	0.1369	Unknown
5	4.320	6.168	Isopentane
6	4.772	7.54	n-Pentane
7	5.600	0.583	Unknown
8	7.096	0.174	2-Methyl butane
9	7.692	7.410	2,3-Dimethyl butane+ Iso hexane
10	8.492	7.75	n-Hexane
11	9.864	0.0672	2-Methyl hexane
12	11.305	0.273	3-Methyl hexane
13	12.311	11.10	Isoheptane+ Benzene
14	13.685	1.328	n-Heptane
15	15.699	0.212	2,4-Dimethyl pentane
16	16.570	0.808	2,2-Dimethyl pentane
17	17.497	3.047	2,3,4-Trimethyl pentane
18	18.231	16.67	n-Octane+ Toluene
19	21.793	0.942	2-Methyl heptane
20	22.681	0.985	2,3-Dimethyl hexane

21	23.501	2.406	2-Methyl octane
22	24.017	9.403	Ethyl benzene
23	24.762	6.625	o-Xylene
24	26.969	0.0168	p-Xylene
25	28.010	0.420	m-Xylene
26	28.729	4.495	1-Methyl-3-ethyl benzene +1,2, 4-Trimethyl benzene
27	30.323	4.11	1,2, 3-Trimethyl benzene
28	32.011	0.210	1,3,6-Trimethyl benzene
29	33.312	0.846	1,4-Dimethyl-2-ethyl benzene
30	34.649	0.452	Unknown
31	36.477	0.699	1,4-Diethyl benzene
32	37.824	0.520	Diethyl benzene
33	40.114	0.344	1,2,3,5-Tetramethylbenzene
Total		100	

4-5- تحليل بنزين السيارات على عمود مطعم بالبوتيل (B_A-Butyl):

تم تحليل عينة البنزين على عمود آخر مطعم بالبوتيل [26] عند نفس الشروط التي طبقناها على العينات السابقة وذلك للتأكد من صحة النتائج والمقارنة بينهما. ظهر اختلاف في فصل المواد المكونة لبنزين السيارات مثل فصل الأوكتان عن التولوين وأيضاً نلاحظ أن المواد الأليفاتية ظهرت قبل المواد العطرية مقارنة مع العمود الجديد المحضر، مما يدل على اختلاف طبيعة سطح كل حامل تجاه المركبات العضوية المختلفة.

شكل (5): التحليل الكروماتوغرافي الغازي لبعض الفحوم الهيدروجينية المكونة لبنزين السيارات على عمود مطعم بالبوتيل (B_A-Butyl). (حيث أن: حرارة المحقن 190 °C ، البرمجة الحرارية من 42 °C إلى 160 °C بمعدل تسخين 3 °C/min ، حرارة الكاشف 240 °C ، التدفق 35 mL/min ، حجم الحقنة 0.5 µL ، (100 cm x 4mm· B_A-Butyl) .

جدول (5): نتائج التحليل الكروماتوغرافي الغازي لبعض أهم الفحوم الهيدروجينية المكونة لبنزين السيارات باستخدام حامل كروماتوغرافي من البيلون المطعم بزمر B_A -Butyl ضمن الشروط السابقة.

Rank	Time,min	Area%	Name
1	1.534	0.6065	n-Propane
2	2.263	0.9733	Isobutane
3	2.506	2.765	n-Butane
4	4.112	6.403	Isopentane
5	4.513	7.325	n-Pentane
6	5.423	0.7195	Unknown
7	6.664	0.4402	2-Methyl butane
8	7.114	6.079	2,3-Dimethyl butane
9	7.423	2.248	Iso hexane
10	7.864	7.507	n-Hexane
11	9.394	0.3891	2-Methyl hexane
12	10.322	0.6496	3-Methyl hexane
13	11.355	7.132	Isoheptane
14	12.352	2.077	n-Heptane
15	13.256	2.242	Benzene
16	15.046	1.012	2,2-Dimethyl pentane + 2,4-Dimethyl pentane
17	16.130	3.8	2,3,4-Trimethyl pentane
18	17.189	1.358	n-Octane
19	18.601	12.59	Toluene
20	20.856	1.709	2-Methyl heptanes
21	21.928	0.7109	2,3-Dimethyl hexane
22	23.398	2.65	2-Methyl octane
23	23.928	10.11	Ethyl benzene
24	25.429	3.806	o-Xylene
25	26.868	0.3167	p-Xylene
26	27.936	0.6826	m-Xylene
27	28.246	4.085	1-Methyl-3-ethyl benzene
28	28.718	1.059	1,2, 4-Trimethyl benzene
29	29.852	4.268	1,2, 3-Trimethyl benzene
30	31.511	0.5058	1,3,6-Trimethyl benzene
31	32.293	1.126	Unknown
32	33.657	0.9885	1,4-Dimethyl-2-ethyl benzene
33	35.304	1.044	1,4-Diethyl benzene
34	36.871	0.3667	Diethyl benzene
35	38.296	0.2557	1,2,3,5-Tetramethylbenzene
Total		100	

5-5- تحليل مواد عيارية موجودة في بنزين السيارات:

تم تحليل عدد من المواد العيارية الموجودة في بنزين السيارات وذلك لمقارنة الفصل لهذه المواد نفسها داخل عينة البنزين؛ حيث حللنا مزيج بنسبة متساوية من مواد عيارية أليفاتية (ن- بنتان، ن- هكسان، ن- هبتان، ن- أوكتان، ن- ديكان) أي نسبة كل مادة هي 20%، ثم أجري تحليل مزيج بنسبة متساوية من مواد عطرية

(بنزن، تولوين، 0-إكزالين) أي نسبة كل مادة هي 33.3%، ثالثاً حضرنا مزيج من المواد السابقة بأخذ حجمين متساويين من المزيجين السابقين أي نسبة كل مادة أليفاتية 10% ونسبة كل مادة عطرية 16.67%. انظر إلى الأشكال (6-8) والجداول (6-8). نلاحظ تم فصل هذه المواد (عدا التولوين عن ن- الأوكتان) وبنفس أزمنة الاحتفاظ للمواد نفسها داخل عينة البنزين وبنسب مئوية صحيحة.

شكل (6): التحليل الكروماتوغرافي الغازي لبعض الفحوم الهيدروجينية الأليفاتية العيارية الموجودة في بنزين السيارات (حيث أن: حرارة المحقن 190 °C ، البرمجة الحرارية من 42 °C إلى 160 °C بمعدل تسخين 3 °C/min ، حرارة الكاشف 240 °C ، التدفق 35 mL/min ، حجم الحقنة 0.5 µL ، العمود B_AB_{DAA} (100 cm x 4mm)).

جدول (6): نتائج التحليل الكروماتوغرافي لبعض أهم الفحوم الهيدروجينية الأليفاتية العيارية الموجودة في بنزين السيارات باستخدام حامل كروماتوغرافي من البيبلون المطعم بزمير (N,N-ثنائي اسيتيل انيلين) B_AB_{DAA} ضمن الشروط السابقة.

Rank	Time,min	Area%	Name
1	4.786	19.22	n-Pentane
2	8.492	20.25	n-Hexane
3	13.693	20.01	n-Heptane
4	18.230	20.25	n-Octane
5	28.750	20.27	n-Decane
Total		100	

شكل (7): التحليل الكروماتوغرافي الغازي لبعض الفحوم الهيدروجينية العطرية العيارية الموجودة في بنزين السيارات (حيث أن: حرارة المحقن 190°C ، البرمجة الحرارية من 42°C إلى 160°C بمعدل تسخين $3^{\circ}\text{C}/\text{min}$ ، حرارة الكاشف 240°C ، التدفق $35\text{ mL}/\text{min}$ ، حجم الحقنة $0.5\ \mu\text{L}$ ، العمود $\text{B}_A\text{B}_{\text{DAA}}$ ، $(100\text{ cm} \times 4\text{mm})$.

جدول (7): نتائج التحليل الكروماتوغرافي الغازي لبعض أهم الفحوم الهيدروجينية العطرية العيارية الموجودة في بنزين السيارات باستخدام حامل كروماتوغرافي من البيلون المطعم بزمر (N,N-ثنائي اسيتيل انيلين) $\text{B}_A\text{B}_{\text{DAA}}$ ضمن الشروط السابقة.

Rank	Time,min	Area%	Name
1	12.302	33.45	Benzene
2	18.122	33.40	Toluene
3	24.769	33.15	o-Xylene
Total		100	

شكل (8): التحليل الكروماتوغرافي الغازي لبعض الفحوم الهيدروجينية العيارية الموجودة في بنزين السيارات (حيث أن: حرارة المحقن 190°C ، البرمجة الحرارية من 42°C إلى 160°C بمعدل تسخين $3^{\circ}\text{C}/\text{min}$ ، حرارة الكاشف 240°C ، التدفق $35\text{ mL}/\text{min}$ ، حجم الحقنة $0.5\ \mu\text{L}$ ، العمود $\text{B}_A\text{B}_{\text{DAA}}$ ، $(100\text{ cm} \times 4\text{mm})$.

جدول (8): نتائج التحليل الكروماتوغرافي الغازي لبعض أهم الفحوم الهيدروجينية العيارية الموجودة في بنزين السيارات باستخدام حامل كروماتوغرافي من البيلون المطعم بزمر (N,N-ثنائي اسيتيل انيلين)

B_AB_{DAA} ضمن الشروط السابقة.

Rank	Time,min	Area%	Name
1	4.769	9.912	n-Pentane
2	8.485	9.915	n-Hexane
3	12.308	16.691	Benzene
4	13.686	9.883	n-Heptane
5	18.171	26.799	n-Octane+ Toluene
6	24.729	16.718	o-Xylene
7	28.741	10.082	n-Decane
Total		100	

6- الاستنتاجات:

تم تطوير حامل جديد من البيلون الحليبي المطعم بـ N,N-ثنائي اسيتيل انيلين (B_AD_{DA}) واستخدامه في التحليل الكروماتوغرافي الغازي لتحديد مكونات بنزين السيارات. اعتمدت الطريقة على المعالجة الحرارية والحمضية للبيلون الحليبي الذي يحتوي على حبيبات قطرها (150-250 μm) ورمز له (B_A). ثم عُولج البيلون (B_A) بواسطة ثنائي ميتيل ثنائي كلورو سيلان، ثم مع كاشف غرنيارد ليعطي N,N-ثنائي اسيتيل انيلين بروميد المغنيزيوم للحصول على الحامل الكروماتوغرافي B_AB_{DAA}. حُدد العديد من الخصائص الفيزيائية والكروماتوغرافية للحامل سابقاً، تم بعد ذلك دراسة تابعة حجم الاحتفاظ لمقلوب درجة الحرارة المطلقة التي أكدت حدوث التطعيم. حدد ثلاثة وثلاثين مكوناً هيدروكربونياً في البنزين، باستخدام الحامل المطعم (B_AB_{DAA}) وعُرضت مجموعات مكونات البنزين الأساسية (إجمالي C₅ إلى إجمالي C₁₀ على النحو التالي: 15.444%، 16.828%، 26.448%، 20.106%، 12.462%، 2.674%).

References

- 1) BERGAYA F., LAGALY G., 2006-**General Introduction: Clays, Clay Minerals, and Clay Science, Handbook of Clay Science Developments in Clay Science** vol. 1, P. 1-18.
- 2) VLASOVA M., DOMINGUEZ-PATINO G., KAKAZEY N., DOMINGUEZ-PATINO M., JUAREZ-ROMERO D., ENRIQUEZ MENDEZ Y., 2003-**Structural-Phase Transformations in**

- Bentonite After Acid Treatment, Science of Sintering**, 35,P.155-166.
- 3) RAMADAN AA, BODAKJI A, MAHMOUD I, 2010- **Simultaneous determination of valsartan and Hydrochlorothiazide in Pure Form and Pharmaceuticals Using Octyl-modified Aleppo bentonite in TLC**, *Research Journal Aleppo University*, 72, P.127-146.
 - 4) RAMADANA.A. , ANTAKLI S., MAHMOUDI., 2007-**Grafting Thermal and Acidic Treatment Aleppo Bentonite with Silicon OV-1 and Using it in Gas Chromatographic Analysis Of Pseudoephedrine Hydrochloride in Pharmaceutical**, *Research J. Aleppo University, Syria*, 55, P.297.
 - 5) ALHAJ SAKUR A., 1995- **Gas chromatographic analysis using Aleppo bentonite columns deactivated by grafting** , M. Sc. Thesis in Chem., Aleppo Univ., Syria.
 - 6) RAMADANA.A. , AL-AKRAA H., MAKTABI M., 2014- **TLC Simultaneous Determination Of Amlodipine Atorvastatin Rosuvastatin And Valsartan In Pure Form And In Tablets Using Phenyl-Modified Aleppo Bentonite** , *Int J Pharm Pharm Sci*, 6 (3), P.180-188.
 - 7) RAMADAN A. A., ANTAKLI S., SAMMANI S., 2014- **Gas Chromatographic Analysis of Automobile Gasoline and Lighter Gas Using Phenyl-Modified Aleppo Bentonite**, *Asian J. Chem.*, V. 26(4), P. 1002-1006.
 - 8) RAMADAN A. A., ANTAKLI S., BIROUTY A., 2017- **New Octyl-modified Aleppo Bentonite as Support in Gas Chromatographic Analysis**, *Research J. Pharm. and Tech.*, V.10(6), P.1848-1852.
 - 9) RAMADAN A. A., ANTAKLI S., MAHMOUD I., 2007- **Determination of Lidocaine Hydrochloride, Carbinoxamine Maleate and Chlorphenramine Maleate in some pharmaceuticals by Gas Chromatography Using Chromatographic Support of Grafted Bentonite with Silicon OV-1**, *Research J. Aleppo University*, V. 56, P.97-114.
 - 10) GHAFOR A. O., 1998- **Thin-Layer Chromatographic Using Aleppo Bentonite**, *M. Sc.Thesis in Chem.*, Aleppo Univ., Syria.
 - 11) RAMADAN A. A., BODAKJI A., MAHMOUD I., 2010- **TLC-Densitometric Determination of Vitamins B1, B6 and B12 in Pure and Pharmaceutical Formulations Using Treated Aleppo Bentonite**, *Asian Journal of Chemistry*, V.22, P. 3283-3291.

- 12) RAMADAN A. A., BODAKJI A., MAHMOUD I., 2010- **Determination of Metronidazole and Metronidazole Benzoate in Pure Form and Pharmaceuticals Using Silanized Aleppo Bentonite in TLC**, Research Journal Aleppo University, V.70, P. 2432-2454.
- 13) RAMADAN, A.A., ANTAKLI S., BIROUTY A. 2020- **Preparing a New Support From Octadecyl-Modified Aleppo Bentonite and Using it For Determining of Automobile Gasoline Using Gas Chromatography**, Int. J. Curr. Res. Chem. Pharm. Sci.7(6)16-24.
- 14) RAMADAN A.A., BODAKJI A., MAHMOUD I., 2012- **Asian Journal of Chemistry**, V. 24, No.1. p.353-357, **Simultaneous Determination of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide in Pure Form and in Tablets Using Octadecyl-Modified Aleppo Bentonite in TLC**.
- 15) RAMADAN A.A., ANTAKLI S. and MOHAMAD SUBHI SAMMANI, 2013- **Gas Chromatographic Analysis of Automobile Gasoline and Lighter Gas Using Phenyl-Modified Aleppo Bentonite**. Asian journal of Chemistry, V.26, No.4, p.1002-1006.
- 16) ZING K.S.W., EVERETT D.H., HAUL R.I.W., MOSCOU I., PIEROTTI R.A., ROUQUEROL J., SIEMIEWSKA T., **Reporting Physisorption Data For gas/Solid Systems with Special Reference to the Determination of Surface Area and Porosity** 1985- Pure Appl. Chem., 57, 603-19.
- 17) GALARNEAU A., MEHLHORN D., GUENNEAU F., COASNE B., VILLEMOTL F., MINOUX D., AQUINO C., DATH J ., (2018-10-18). **"Specific Surface Area Determination for Microporous/Mesoporous Materials: The Case of Mesoporous FAU-Y Zeolites"**. P:11.
- 19) RAMADANA.A., ALMANDIL H., SHAMMA M., 2022- **"Preparation a new chromatographic support from Aleppo Bentonite Grafted by Polar Materials and Using it in Gas Chromatography to Determine Lighter Gas Components"**, Research Journal Aleppo University. V.158, under press
- 20) DIRECTIVE 98/70/EC of the European Parliament and of the Council, 1998.
- 21) RICARDO R. BONFIM, MARIA I.R. ALVES, NELSON R. ANTONIOSI FILHO, 2012- **"Fast-HRGC Method for Quantitative Determination of Benzene in Gasoline"**. Fuel, 99: 165-169.

- 22) VAN DER PLAS R., FLOOR W., 1991- "**Kerosene Stoves: their Performance, Use and Constraints**". Joint UNDP/World Bank Energy Sector management Assistance Program.
- 23) PAVLOVA A., IVANOVA R., 2003- "**GC Methods for Quantitative Determination of Benzene in Gasoline**". ACTA CHROMATOGRAPHICA,13:172-189.
- 24) PERBELLINI L., PASINI F., ROMANI S., PRINCIVALLE A., BRUGNONE F., 2002- "**Analysis of Benzene, Toluene, Ethylbenzene and m-Xylene Inbiological Samples from the General Population**". Journal of Chromatography B, 778: 199–21
- 25) ALAKRISHNAN J., BALASUBRAMANIAN V., 2011- "**Analytical Technique for Detection of Motor Gasoline Adulteration Using Gas Chromatography-Detailed Hydrocarbon Analysis (DHA)**". Journal of Applied Chemical Research, 19 P.40-48.
- 26) BIROUTY A., RAMADAN A. A., ANTAKLI S., 2022- "**Preparing a New Chromatographic Support From Butyl-modified Aleppo Bentonite and Using it in Gas Chromatographic Analysis**", Research Journal Aleppo University. V.157, under press.